

**SPECIJALNA EDUKACIJA I
REHABILITACIJA - NAUKA I/ILI PRAKSA**
/SPECIAL EDUCATION AND
REHABILITATION – SCIENCE
AND/OR PRACTICE

Zbornik rezimea
/Book of Summaries

**PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
„SPECIJALNA EDUKACIJA I
REHABILITACIJA
- NAUKA I/ILI PRAKSA“**
/THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE
“SPECIAL EDUCATION AND
REHABILITATION
– SCIENCE AND/OR PRACTICE”

Sombor, 22/24.10.2010.

**SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA - NAUKA
I/ILI PRAKSA**
/ SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION – SCIENCE
AND/OR PRACTICE

Zbornik rezimea / Book of Summaries

Izdavač / Publisher:

Društvo defektologa Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Za izdavača/ For Publisher:

Marinela Šćepanović, predsednik

Urednici / Editors:

Srećko Potić

Marinela Šćepanović

Štampa / Printing:

Big štampa, Belgrade

Dizajn / Design

Agencija “SOinfo”, Sombor

Tiraž / Circulation:

150

ISBN

978 - 86 - 913605 - 2 - 8

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
“SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA - NAUKA
I/ILI PRAKSA”
/THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE
“SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION – SCIENCE
AND/OR PRACTICE”

Sombor, 22-24.10.2010.

Organizatori Konferencije / Conference Organizers:

Društvo defektologa Vojvodine,
Odeljenje za somatopediju Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u
Beogradu,
UG Resursni centar za specijalnu edukaciju Beograd,
Društvo defektologa Sombor

Naučni odbor Konferencije / Scientific Committee:

Prof. dr **Goran Nedović**, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija – *predsednik / chair*
PhD **Viviana Langher**, Roma University “Sapienza”, Italija – *član / member*
prof. PhDr. **Hana Válková**, CSc., Faculty of Physical Culture, Palacký University in
Olomouc, Republika Češka – *član / member*
PhD **Keith Storey**, Professor of Education and Special Education Program Chair at Touro
University, SAD – *član / member*
Prof. dr **Zora Jačova**, Institut za defektologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta “Sveti
Kiril i Metodij” Skoplje, Republika Makedonija – *član / member*
Prof. **Carlo Lai**, Roma University “Sapienza”, Italija – *član*
Doc. dr **Milan Kulić**, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i
Hercegovina – *član / member*
Dr **Evdokia Samuilidu**, Eksperimentalni Gimnazium Evangelističke škole Smirne, Grčka
– *član / member*

Organizacioni odbor Konferencije / Organizing Committee:

Marinela Šćepanović, predsednik / chair
Prof. dr **Špela Golubović**, član / member
Doc. dr **Fadilj Eminović**, član / member
Mr **Sanela Slavković**, član / member
Srećko Potić, član / member
Snežana Stantić, član / member

NEW ACADEMIC PROFILES IN SPECIAL REHABILITATION AND EDUCATION

Špela Golubovic, Vesela Milankov and Vojislava Bugarski
Faculty of Medicine Novi Sad, Department of Special Rehabilitation and Education

SUMMARY

Faculty of Medicine, founded in 1960, is one of the oldest and largest departments at the University of Novi Sad. It is comprised of six departments, one of which is the Special Rehabilitation and Education Department. We have established new academic profile on Medical Faculty as a result of numerous efforts to overcome the inconsistencies between the community needs (also viewed through labour market needs) and education of young professionals, who will be directly involved working in the field of special rehabilitation and special education. Currently, special rehabilitation and education studies are conducted at two levels: undergraduate studies, which last for four years and academic studies-master which last for one year. The curriculum of Undergraduate studies comprises three different courses: Inclusive Education, Multiple Disabilities, and Addictive Diseases. Master program is also offered and comprises the same courses. Students are enabled to use rehabilitation and education working methods with individuals and groups with impairments and/or addictive diseases; special education/ inclusion and improvement in teaching process and further development in organization of Regular and Special Schools; in early intervention; social work. Department of Special Rehabilitation and Education cooperates with several different institutions for children with impairment, with Medical Care Institutions and with regular schools.

Key words: special rehabilitation, special education

NOVI AKADEMSKI PROFILI U SPECIJALNOJ REHABILITACIJI I EDUKACIJI

Špela Golubović, Vesela Milankov i Vojislava Bugarski
Medicinski fakultet Novi Sad, Katedra za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju

REZIME

Medicinski fakultet, osnovan 1960. godine, jedan je od najstarijih i najvećih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Čine ga šest odseka od kojih je jedan Specijalna rehabilitacija i edukacija. Osnivanje novog studijskog programa Specijalne rehabilitacije i edukacije na Medicinskom fakultetu rezultat je nastojanja da se prevaziđe nesklad između potreba društva (posmatrane i kroz potrebe tržišta rada) i obrazovanja mladih stručnjaka koji će biti direktno uključeni u rad na polju specijalne rehabilitacije i edukacije. Trenutno, studije specijalne rehabilitacije i specijalne edukacije se odvijaju preko dva nivoa: osnovnih akademskih studija u trajanju od četiri godine i diplomskih akademskih studija-master u trajanju od jedne godine. Dodiplomske studije sadrže tri modula: Inkluzivno obrazovanje, Višestruka ometenost i Bolesti

zavisnosti. Takođe postoje i akademske studije- master sa istim modulima. Studenti se osposobljavaju za primenu različitih rehabilitacionih i edukacijskih metoda u individualnom i grupnom radu sa osobama sa invaliditetom i/ili bolestima zavisnosti; specijalnom obrazovanju/inkluziji i unapređenju procesa podučavanja i daljem razvoju organizacije radovnih i specijalnih škola; ranoj intervenciji i u socijalnom radu. Odsek za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju saraduje sa brojnim institucijama za decu sa različitim tipovima ometenosti, zdravstvenim centrima i redovnim školama.

Ključne reči: *specijalna rehabilitacija, specijalna edukacija*